

ЗАДАЧА С УСЛОВИЕМ ГУРСА ДЛЯ ВЫРОЖДАЮЩЕГОСЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ

Соатов Рамазон Алишер ўғли¹

¹ Термезский государственный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20637141>

Аннотация

В статье рассматривается постановка и исследование задачи Гурса для вырождающегося гиперболического уравнения с младшими членами в характеристической области. Основное внимание уделено корректности краевых условий, заданных на характеристиках, а также условиям сопряжения на линии вырождения. На основе представления решения видоизмененной задачи Коши получены функциональные соотношения между неизвестными функциями, заданными на интервале вырождения. Доказана теорема единственности решения рассматриваемой задачи при выполнении определенного условия на параметры уравнения. В доказательстве используются методы дробного дифференцирования, интегральные тождества и свойства полноты тригонометрических систем. Полученные результаты имеют теоретическое значение для дальнейшего исследования краевых задач для уравнений смешанного и вырождающегося типа.

Ключевые слова: вырождающееся гиперболическое уравнение, задача Гурса, характеристический треугольник, краевые условия, условие сопряжения, дробное дифференцирование, видоизмененная задача Коши, единственность решения.

1. Постановка задачи Г. Пусть Ω^- характеристический треугольник полуплоскости $y < 0$ ограниченная характеристиками AC_1 и BC_1 , где $A(-1,0)$, $B(1,0)$, $C_1(0, -((m+2)/2)^{2/(m+2)})$ уравнения

$$-(-y)^m u_{xx} + u_{yy} + \alpha_0 (-y)^{\frac{m-2}{2}} u_x + (\beta_0/y) u_y = 0, y < 0, \quad (1)$$

где m, α_0, β_0 некоторые постоянные удовлетворяющие условиям $m > 0, -m/2 < \beta_0 < 1, -(m+2)/2 < \alpha_0 < (m+2)/2$.

Корректность постановки краевых задач для уравнения существенно зависит от ее числовых параметров α_0 и β_0 коэффициентов при младших членах уравнения. На плоскости параметров α_0, β_0 рассмотрим треугольник $A_0^* B_0^* C_0^*$ ограниченной прямыми

$$A_0^* C_0^* : \beta_0 + \alpha_0 = -m/2; B_0^* C_0^* : \beta_0 - \alpha_0 = -m/2; A_0^* B_0^* : \beta_0 = 1.$$

Пусть $P(\alpha_0, \beta_0) \in \Delta A_0^* B_0^* C_0^*$ т.е. $0 < \alpha, \beta < 1, \alpha + \beta < 1$, где

$$\alpha = (m + 2(\beta_0 + \alpha_0)) / 2(m + 2), \quad \beta = (m + 2(\beta_0 - \alpha_0)) / 2(m + 2).$$

В задаче Гурса носителями краевых условий являются граничные характеристики AC_1 и BC_1 .

Задача Г. Требуется найти в области Ω^- функцию $u(x, y) \in C(\bar{\Omega}^-)$ удовлетворяющее следующим условиям:

1) $u(x, y)$ - обобщенное решение уравнения (1) из класса R_1 [1, с.104].

$$2) \quad u(x, y)|_{AC_1} = \psi_1(x), -1 \leq x \leq 0, \quad (2)$$

$$3) \quad u(x, y)|_{BC_1} = \psi_2(x), 0 \leq x \leq 1 \quad (3)$$

где $\psi_1(x) \in C[-1, 0] \cap C^2(-1, 0)$, $\psi_2(x) \in C[0, 1] \cap C^2(0, 1)$, причем $\psi_1(-1) = 0, \psi_2(1) = 0$.

Условие (2) и (3) являются условиям Гурса. Корректность задачи G доказывается методом работы [2].

Пусть Ω^+ – область симметричная области Ω^- относительно оси $y = 0$, лежащая в полуплоскости $y > 0$ и пусть $\Omega = \Omega^- \cup \Omega^+ \cup AB$. Область Ω^+

ограничена характеристиками AC_2 и BC_2 , где $C_2(0, (m+2)/2)^{2/(m+2)}$ уравнения

$$-y^m u_{xx} + u_{yy} + \alpha_0 (-y)^{\frac{m-2}{2}} u_x + (\beta_0/y) u_y = 0, y > 0, \quad (4)$$

Постановка задачи G^* . Требуется найти в области Ω функцию $u(x, y) \in C(\bar{\Omega})$ удовлетворяющее условиям:

- 1) $u(x, y)$ – есть обобщенное решение из класса R_1 [1, с.104] в областях Ω^- и Ω^+
- 2) $u(x, y)$ удовлетворяет условию

$$u(x, y)|_{BC_2} = \psi_1(x), \quad 0 \leq x \leq 1 \quad (5)$$

и условием (3) задачи G .

- 3) на отрезке вырождения $y = 0, -1 < x < 1$, имеет место условие сопряжения

$$\lim_{y \rightarrow -0} (-y)^{\beta_0} \frac{\partial u}{\partial y} = - \lim_{y \rightarrow +0} y^{\beta_0} \frac{\partial u}{\partial y} = v(x), \quad x \in J \quad (6)$$

причем эти пределы при $x \rightarrow \pm 1$ могут иметь особенности порядка меньше $1 - \alpha - \beta$ где $\alpha + \beta = (m + 2\beta_0) / (m + 2) \in (0, 1)$.

2. Единственность решения задачи G^*

Решение уравнения (1) в областях Ω^-, Ω^+ удовлетворяющее видоизмененным условиям Коши:

$$\lim_{y \rightarrow 0} u(x; y) = \tau(x), \quad x \in \bar{J}; \quad \lim_{y \rightarrow \pm 0} |y|^{\beta_0} \frac{\partial u}{\partial y} = \mp v(x), \quad x \in J, \quad (7)$$

имеет вид

$$u(x; y) = \gamma_1 \int_{-1}^1 \tau \left[x + \frac{2t}{m+2} |y|^{\frac{m+2}{2}} \right] (1+t)^{\beta-1} (1-t)^{\alpha-1} dt + \gamma_2 |y|^{1-\beta_0} \cdot \int_{-1}^1 v \left[x + \frac{2t}{m+2} |y|^{\frac{m+2}{2}} \right] (1+t)^{-\alpha} (1-t)^{-\beta} dt, \quad (8)$$

где $\gamma_1 = \frac{\Gamma(\alpha + \beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)} 2^{1-\alpha-\beta}, \gamma_2 = - \frac{\Gamma(2 - \alpha - \beta)}{(1 - \beta_0)\Gamma(1 - \alpha)\Gamma(1 - \beta)} 2^{\alpha+\beta-1}$.

В силу (8) из краевого условия (5) (имеющее место в области Ω^+) имеем

$$\gamma_1 \left(\frac{1-x}{2} \right)^{1-\alpha-\beta} \int_x^1 \frac{\tau(s)(1-s)^{\alpha-1}}{(s-x)^{1-\beta}} ds - \gamma_2 \left(\frac{m+2}{2} \right)^{1-\alpha-\beta} \cdot \int_x^1 \frac{v(s)(1-s)^{-\beta}}{(s-x)^\alpha} ds = \Psi_1(x), \quad x \in (-1, 1),$$

или
$$v(x) = -\gamma D_{x,1}^{1-\alpha-\beta} \tau(x) + \Psi_1(x), \quad x \in (-1, 1), \quad (9)$$

где $D_{x,1}^l$ – оператор дробного дифференцирования [1, с.17].

$$\gamma = \frac{2\Gamma(1-\beta)\Gamma(\alpha+\beta)}{\Gamma(\alpha)\Gamma(1-\alpha-\beta)} \left(\frac{m+2}{4} \right)^{\alpha+\beta}, \quad \Psi_1(x) = - \frac{(2/(m+2))^{1-\alpha-\beta}}{\gamma_2 \Gamma(1-\alpha)} (1-x)^\beta D_{x,1}^{1-\alpha} \psi_1 \left(\frac{1+x}{2} \right).$$

Соотношение (9) является первым функциональным соотношением между неизвестными функциями $\tau(x)$ и $\nu(x)$ приведенным на интервал $(-1,1)$ из области Ω^+ . Заметим, что соотношение (9) справедливо для всего промежутка $(-1,1)$.

Теперь в силу (8) из краевых условий (3) (имеющее место в области Ω^-) получим

$$\nu(x) = \gamma D_{-1,x}^{1-\alpha-\beta} \tau(x) + \Psi_2(x), \quad x \in (-1,1) \quad (10)$$

$$\Psi_2(x) = \frac{(2/(m+2))^{1-\alpha-\beta}}{\gamma_2 \Gamma(1-\beta)} (1+x)^\alpha D_{-1,x}^{1-\beta} \Psi_2\left(\frac{x-1}{2}\right).$$

где

Соотношение (10) является вторым функциональным соотношением между неизвестными функциями $\tau(x)$ и $\nu(x)$ приведенным на интервал $(-1,1)$ из области Ω^- .

Теорема 1. Задача G при выполнении условия

$$\frac{2^{1-\alpha-\beta} \mu - \gamma_1 \Gamma(\alpha)}{\gamma_2 \Gamma(1-\beta)(m+2)^{1-\alpha-\beta}} > 0 \quad (11)$$

может иметь не более одного решения.

Доказательство.

1. Используя (9) ($\Psi_1(x) \equiv 0$) докажем, что

$$J = \int_{-1}^1 \tau(x)\nu(x)dx \leq 0. \quad (12)$$

Вычислим

$$J = -\gamma \int_{-1}^1 \tau(x) \left(D_{x,1}^{1-\alpha-\beta} \tau(x) \right) dx = \frac{\gamma}{\Gamma(\alpha+\beta)} \int_{-1}^1 \tau(x) \cdot \left(\frac{d}{dx} \int_x^1 \frac{\tau(t)dt}{(t-x)^{1-\alpha-\beta}} \right) dx \quad (13)$$

Пусть

$$\tau(x) = \int_x^1 \frac{\tau_1(s)ds}{(s-x)^{\alpha+\beta}}, \quad x \in (-1,1), \quad (14)$$

где $\tau_1(x) \in C(\bar{J}) \cap C^2(J)$, $\tau_1(1) = \tau'_1(1) = 0$. С учётом этого преобразование и нескольких вычислений соотношение (13) запишем в виде

$$J = -\frac{\gamma \Gamma(1-\alpha-\beta)}{2} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{\tau_1(s)\tau_1(x)}{|s-x|^{\alpha+\beta}} dx ds. \quad (15)$$

Воспользуемся теперь следуюй известной формулой для функции $\Gamma(z)$

$$\int_0^\infty t^{z-1} \cos(kt) dt = \frac{\Gamma(z)}{k^z} \cos\left(\frac{z\pi}{2}\right), \quad k > 0, \quad 0 < z < 1. \quad (16)$$

Пусть в (16) $k = |s-x|$, $z = \alpha + \beta$ тогда из (16) имеем

$$\frac{1}{|s-x|^{\alpha+\beta}} = \frac{1}{\Gamma(\alpha+\beta) \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} \int_0^\infty \xi^{\alpha+\beta-1} \cos((s-x)\xi) d\xi. \quad (17)$$

В силу (17) равенство (15) запишем в виде

$$J = -\frac{\gamma \Gamma(1-\alpha-\beta)}{2\Gamma(\alpha+\beta) \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} \int_0^\infty \xi^{\alpha+\beta-1} d\xi \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \tau_1(s)\tau_1(x) \cos((s-x)\xi) dx ds =$$

$$-\frac{\gamma \Gamma(1-\alpha-\beta)}{2\Gamma(\alpha+\beta) \cos\left(\frac{\alpha+\beta}{2}\right)} \int_0^\infty \xi^{\alpha+\beta-1} \left\{ \left[\int_{-1}^1 \tau_1(t) \cos(t\xi) dt \right]^2 + \left[\int_{-1}^1 \tau_1(t) \sin(t\xi) dt \right]^2 \right\} d\xi. \quad (18)$$

Таким образом, в силу (18) получаем неравенство (12)

2. Теперь используя (11) ($\Psi_2 \equiv 0$) и (12) ($\Psi_1 \equiv 0$) покажем, что интеграл (14) не отрицателен т.е

$$J = \int_{-1}^1 \tau(x)\nu(x)dx \geq 0. \quad (19)$$

В силу (10) можно вычислить J как (15).

$$J = \frac{\gamma\Gamma(1-\alpha-\beta)}{2} \int_{-1}^1 \int_{-1}^1 \frac{\tau_1(s)\tau_1(x)}{|s-x|^{\alpha+\beta}} dx ds. \quad (20)$$

Аналогичным методом как и выше можно доказать неравенства (19).

Следовательно в силу неравенств (12) и (19) имеем

$$J = \int_{-1}^1 \tau(x)v(x)dx = 0 \quad (21)$$

Таким образом, в силу (21) правая часть (18) равна нулю, но оба слагаемые подинтегрального выражения в (18) неотрицательны, следовательно они так же равны нулю:

$$\int_{-1}^1 \tau_1(t)\cos(t\xi)dt \equiv 0, \quad \int_{-1}^1 \tau_1(t)\sin(t\xi)dt \equiv 0, \quad (22)$$

для всех $\xi \in [0, +\infty]$ и в частности при $\xi = k\pi, k = 0, 1, 2, \dots$, при таких значений ξ тригонометрические системы функций $\cos(t\xi)$ и $\sin(t\xi)$ образуют полную ортогональную систему функций в $L_2[-1, 1]$. Следовательно в (22) $\tau_1(t) \equiv 0$ почти всюду на $[-1, 1]$, но в силу непрерывности функции $\tau_1(x)$ на $[-1, 1]$ следует, что $\tau_1(x) \equiv 0$ всюду $\forall x \in [-1, 1]$. Отсюда в силу (10) ($\Psi_1(x) \equiv 0$) также следует, что $v(x) \equiv 0, \forall x \in (-1, 1)$. Теперь решение задачи G^* восстанавливая как решения видоизмененной задачи Коши с нулевыми видоизмененными начальными данными Коши (7) ($\tau(x) \equiv 0, v(x) \equiv 0$) по формуле Дарбу (8) получим $u(x, y) \equiv 0$ в $\bar{\Omega}$. Теорема 1 доказано.

Литература

1. Смирнов М. М. Уравнения смешанного типа. М., 1985. 304 с.
2. Mirsaburov M., Berdyshev A. S., Ergasheva S. B., Makulbay A. B. The problem with the missing Goursat condition at the boundary of the domain for a degenerate hyperbolic equation with a singular coefficient // Bulletin of the Karaganda University. Mathematics Series. 2024. Vol. 114, No. 2. P. 147–164.